

Pemahaman Keislaman di Kalangan Pelajar Madrasah Aliyah

Ahmad Subhan Naufal^{1*}, Samsul Arifin Hamid²

^{1,2}Institut Studi Islam Sunan Doe, Indonesia

*Corresponding Email: subhansn23@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 18-10-2023

Disetujui: 28-10-2023

Terbit: 11-11-2023

Abstrak

Tujuan pendampingan ini adalah untuk memberi OSIS MA Sa'adatuddarain NWDI Kabar pemahaman tentang paham-paham Islam transnasional dan cara menangkalnya. Tempat pendampingan dipilih karena sekolah tersebut berada di naungan pondok pesantren. Namun, siswa masih kurang memahami wacana moderasi agama dan paham Islam transnasional. Oleh karena itu, banyak siswanya yang cenderung "tidak peduli" dengan keyakinan tersebut. Pendampingan ini menggunakan metode RRA dengan model triangular. Dimulai dengan perencanaan kegiatan, pendampingan, seminar moderasi beragama, dan diskusi mandiri mingguan tentang moderasi beragama.

Kata Kunci: Pendampingan, Pemahaman Keislaman, Pelajar

Cara Sitasi: Naufal, A., S. & Hamid, S., A. (2023). Pemahaman Keislaman di Kalangan Pelajar Madrasah Aliyah. ASSKRUIE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Hlm, 28-34. Vol. 1, No. 1, 2023.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, ide-ide radikal yang berpusat pada gerakan Islam transnasional semakin meningkat. Gerakan ini terutama ditujukan kepada kaum muda dan terpelajar (Tenriawaru, 2020). Gerakan ini telah menyebar ke siswa kelas menengah atas, meskipun awalnya ditujukan untuk siswa. KH. Muhammad Tolchah Hasan telah meneliti analisis ini, yang membahas gerakan radikalisme keagamaan dan pendidikan yang semakin mengkhawatirkan pola hubungan keberagaman di Indonesia. Hal ini kemudian mengilhami Kiai Tolchah Hasan menawarkan konsepsi pendidikan multikultural, pemahaman multikultural, kesadaran multicultural untuk menjadi acuan bersama dalam kesadaran kehidupan masyarakat yang pluralis.

Dalam sebuah publikasi yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, dijelaskan bahwa ada peningkatan intoleransi dan radikalisme keagamaan di Indonesia. Penelitian dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, Depok, Semarang, Surabaya, Magetan, Jawa Timur, Jakarta, dan Bogor (Massoweang, 2021). Selain itu, ada publikasi yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta pada tahun 2010 yang membahas pola kehidupan keberagaman mahasiswa muslim di perguruan tinggi umum (Dulkiah & Setia, 2020). Selanjutnya, riset yang dihasilkan (Setia & Syarif, 2022) beserta tim, dengan judul

publikasi “*Reviewing the Role of the Coordinating Board for Campus Da’wah Institutions (BKLDK) In Spreading Radicalism*” menunjukkan temuan yang sangat mencengangkan karena menunjukkan bahwa anak-anak di sekolah menengah sudah terpapar radikalisme dan intoleransi (Hidayah & Muttaqin, 2022). Selain itu, Syamsul Arifin melakukan penelitian tentang radikalisme di Indonesia, dan menemukan dengan jelas bahwa radikalisme beragama dan intoleransi adalah ideologi yang mendorong masyarakat modern Indonesia (Muttaqin, 2023). Kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut menyebutkan; 1) ajaran radikal dan tidak toleran telah menyebar di kalangan yang terdidik (profesional, mahasiswa, dan pelajar), 2) ada indikasi kuat kelompok mahasiswa dan pelajar terpapar ajaran intoleransi dan radikalisme, 3) penetrasi ajaran intoleransi yang anti Pancasila dan NKRI dikalangan pelajar, masuk melalui kegiatan keagamaan di sekolah. Sebagaimana hasil beberapa kajian dan beberapa penuturan lisan di atas, maka yang paling nampak menjadi salah satu target gerakan intoleransi dan infiltrasi radikalisme asing adalah anak-anak usia SMA.

Kondisi subjek dampingan saat ini termasuk sekolah yang banyak diminati masyarakat. Bahkan MA Sa’adatuddarain NWDI Kabar tersebut termasuk sekolah yang berada di tengah paling ujung utara Desa Kabar. Sekolah ini juga berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sa’adatuddarain. Lokasi pesantren berada di ujung utara, dimana penduduknya mayoritas beragama Islam dan terbiasa hidup berdampingan dengan golongan minoritas, seperti Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu, meminjam bahasa Abdurrahman Mas’ud, termasuk masyarakat yang berislam secara humanis. Dalam Bahasa multikulturalisme Benyamin Molan, masyarakat yang cerdas membangun hidup bersama yang stabil dan dinamis (Jauhari, 2021). Latar belakang pesantren dengan hampir 70% siswa adalah santri nyatanya belum sepenuhnya bisa membendung paham radikal terutama dari media sosial. Hal ini terlihat dari masih “awam”nya siswa dengan situs-situs berita berbau radikal, sehingga para siswa cenderung membuka situs-situs berita yang viral tanpa melihat konten materi beritanya. Sikap apatis siswa ini dirasa akan memberikan dampak besar dikemudian hari apabila tidak segera mendapatkan pendampingan tentang pemahaman Islam moderat dan lebih jauh lagi tentang moderasi beragama. Ada beberapa alasan dalam memilih subjek dampingan ini, di antaranya; Pertama, untuk menindak lanjuti penelitian yang pernah dilakukan pada masa dahulu, yang berpusat di kota-kota besar, sehingga dapat diketahui, sampai sejauh mana implikasi gerakan radikalisme dan intoleransi itu telah masuk ke kota-kota kecil di daerah. Kedua, agar ada tindakan konkrit dari pemerintah daerah, khususnya dari Bakesbangpol, Kementerian Agama (Kemenag Lombok Timur), juga melibatkan MUI dan beberapa ormas Islam untuk meredam paham ini agar tidak

masuk lebih jauh apalagi sampai mengakar kepada masyarakat. Jika dibiarkan maka akan melahirkan pembangkangan-pembangkangan atau pemberontakan yang pada akhirnya akan mengganggu keutuhan Pancasila dan NKRI. Ketiga, sebagai bagian dari manusia Indonesia yang menerima Pancasila dan NKRI sebagai warisan sejarah yang perlu dilestarikan, maka pengabdian ini sangat vital dilakukan, guna mengetahui dan mendeteksi aliran atau kelompok intoleran dan radikal itu agar tidak terlalu jauh mengambil peran di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar setingkat SMA.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan strategi kolaboratif, antara metode penelitian sosial, studi kasus dan juga pemberdayaan masyarakat sekolah pendekatan RRA. Di dalam pengabdian ini misalkan, ada unsur-unsur studi kasus, kajian sosial dan pendampingannya (Ajmain & Marzuki, 2019). Selain itu, dalam aksinya, pengabdian ini akan melakukan diskusi berkelanjutan, pendampingan, seminar terkait dengan keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, dan keorganisasian, yang akan membedah secara luas terkait dengan wacana yang dimaksud, guna memberikan pemahaman dan masukan kepada para siswa, agar mereka tidak dengan mudah dimasuki oleh faham-faham intoleran dan radikalisme.

Kegiatan ini beranggotakan 2 orang pendamping yang bekerjasama dengan masyarakat dengan menggunakan model model triangular,” yaitu antara fungsi pendampingan, penyuluhan, dan masyarakat saling berhubungan, sehingga membentuk segitiga hubungan timbal balik (*triangular*). Model-model kedua ini lebih menekankan bahwa penyuluh perlu berhubungan dengan peneliti untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, atau harus terjalin hubungan timbal balik antara ketiganya, yaitu: unsur pendamping, penyuluh, dan masyarakat pengguna. Hubungan antara ketiganya bisa setara.

Model yang diterapkan dilapangan, meliputi empat langkah, yaitu: aksi/mengalami, refleksi, integrasi, dan perencanaan. Sebagai proses kegiatan operasionalnya menekankan pragmatisme yang dimulai dari mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah yang riil, lalu merefleksikannya lagi. Menurut Lewin (Nahrowi et al., 2020), hal-hal praktis jika diikuti dengan refleksi dan analisis, maka akan berupa sumber yang tidak akan kering bagi bahan pengembangan teori (yang dikembangkan dari lapangan). Karena dalam kenyataannya, teori yang demikian jika digunakan sebagai alat analisis akan memberikan contoh praktis yang diterapkan pada situasi riil (Topan, 2021). Adapun langkah-langkah dalam pendampingan melalui tahapan program berikut ini: pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi serta kesadaran, perumusan masalah dan penetapan prioritas, identifikasi

alternatif-alternatif pemecahan masalah/pengembangan gagasan, pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat, perencanaan kegiatan, pelaksanaan/Pengorganisasian, evaluasi dan rencana tindak lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang peneliti lakukan dalam pengabdian ini meliputi perencanaan kegiatan, observasi, pendampingan, seminar moderasi beragama serta perencanaan program mandiri diskusi mingguan moderasi agama. Kegiatan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Perencanaan dilaksanakan guna menyusun kegiatan pendampingan agar pelaksanaan pendampingan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditentukan dalam pendampingan. Perencanaan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022–Desember 2022. Perencanaan meliputi: a) kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di MA Sa'adatuddarain NWDI. b) Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan Kepala Sekolah MA Sa'adatuddarain NWDI Kabar Lombok Timur dan Pengurus OSIS c) Pengurusan administrasi (surat-menyurat) d) Pendampingan terkait pemilihan situs-situs internet yang mengandung konten moderat dan konten radikal e) Persiapan seminar moderasi beragama f) perencanaan program moderasi beragama oleh OSIS g) Launching program

2. Observasi

Observasi dilaksanakan guna melihat kondisi subjek dampingan sebelum dilaksanakan pendampingan. Observasi ini dilaksanakan pada Oktober 2022

3. Pendampingan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan di bulan oktober 2022 dengan melibatkan siswa MA Sa'adatuddarain NWDI KabarGenteng Banyuwangi. Para siswa dilibatkan dalam kegiatan searching referensi untuk mengambil informasi.

4. Seminar Moderasi Beragama

Seminar moderasi beragama dilaksanakan pada 05 November 2022 di Auditorium PP Sa'adatuddarain. Dalam seminar ini menghadirkan Dr. M. Zainul Hasani Syarif, MA selaku dosen dan peneliti. Kegiatan ini dilaksanakan guna membentengi pemahaman siswa terhadap paham-paham Islam transnasional yang radikal.

5. Perencanaan Program Mandiri Diskusi Mingguan Moderasi Beragama Perencanaan ini dilaksanakan guna membiasakan subjek dampingan untuk bisa mandiri setelah kegiatan dampingan dilaksanakan.

B. Sasaran

Kegiatan pendampingan ditujukan pada Pengurus OSIS MA Sa'adatuddarain NWDI Kabar. Selanjutnya pengurus OSIS akan menaungi sebanyak kurang lebih 57 siswa/siswi yang terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dalam berbagai tingkatan kelas.

C. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan pendampingan secara umum berjalan dengan lancar. Kepala Sekolah dan Pengurus OSIS membantu mempersiapkan tempat dan mengkoordinir peserta seminar. Peserta pendampingan adalah siswa/siswi Pengurus OSIS MA Sa'adatuddarain NWDI Kabar. Tempat yang dipakai untuk kegiatan tersebut adalah auditorium MA Sa'adatuddarain. Sebelum melakukan kegiatan seminar moderasi Agama, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali sejauh mana pemahaman dan pandangan siswa tentang Islam transnasional. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai paham-paham Islam yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Timur. Selama kegiatan seminar berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi seminar.

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan diakhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta seminar terkait isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah disampaikan dengan cara memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan seminar ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan siswa/siswi peserta seminar. Adapun kendala yang dijumpai selama proses kegiatan pendampingan adalah usia siswa siswi yang relatif masih muda, sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat siswa siswi tetap memperhatikan pemberian materi.

D. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah:

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinu untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan para siswa/siswi terutama mengenai paham-paham Islam transnasional.

2. Kegiatan dapat berupa pendampingan dan seminar secara berkelanjutan kepada seluruh siswa/siswi MA Sa'adatuddarain.
3. Diadakan kerjasama dengan instansi yang memiliki wewenang dalam mengedukasi tentang paham-paham Islam.

KESIMPULAN

Pendampingan terkait paham Islam Transnasional di MA Sa'adatuddarain NWDI Kabar dilakukan dalam rangka untuk membentengi siswa-siswi jenjang menengah atas agar mampu memahami tentang bahaya paham radikal dan cara menangkalnya. Adapun kegiatan yang dilakukan dimulai melalui tahap perencanaan kegiatan, observasi, pendampingan, seminar moderasi beragama dan perencanaan kegiatan diskusi mandiri moderasi beragama setiap minggu. Kegiatan pendampingan berupa pemahaman mencari sumber-sumber informasi yang moderat dari media sosial, pelaksanaan seminar moderasi beragama, dan perencanaan program diskusi mingguan terkait tema-tema moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajmain, A., & Marzuki, M. (2019). Peran Guru dan Kepala Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 109–123.
- Dulkiah, M., & Setia, P. (2020). Pola Penyebaran Hoaks Pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Di Kota Bandung. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 6(2), 1–16.
- Hidayah, F., & Muttaqin, A. I. (2022). Paham Keislaman Transnasional di Kalangan Pelajar SMA. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 001–009.
- Jauhari, M. I. (2021). Pembudayaan Tasamuh Melalui Pendidikan Islam Multikultural. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 10–21.
- Massoweang, A. K. (2021). Moderasi Beragama Dalam Lektur Keagamaan Islam di Kawasan Timur Indonesia.
- Muttaqin, A. I. (2023). Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Sikap Moderat di Kalangan Generasi Muda. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 083–091.
- Nahrowi, M., Susanti, S. W. R., & Wulandari, Y. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Dengan Pendekatan Kontekstual Berbasis Situs Sejarah untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter. *Heritage*, 1(1), 89–109.
- Setia, P., & Syarif, D. (2022). Reviewing the Role of the Coordinating Board for Campus Da'wah Institutions (BKLDK) in Spreading Radicalism. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 295–324.
- Tenniawaru, A. (2020). *Pergerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*: Jariah Publishing. Jariah Publishing Intermedia.
- Topan, M. (2021). Pragmatisme dalam Pendidikan di Indonesia: Kritik dan Relevansinya. *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam dan Budaya*, 1(1), 16–26.